

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2013

ПРОГРАМА

Харків – 2013

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2013)

Симпозиум відбудеться 23 – 25 жовтня 2013 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23 жовтня 2013 р

9:30 – 13:00	Заїзд і розміщення учасників
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 16:00	Експерсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію
16:00 – 19:00	Нарада завідувачів кафедр

24 жовтня 2013 р.

9:30 – 10:30	Реєстрація учасників
10:30 – 11:00	Відкриття симпозиуму
11:00 – 13:00	Пленарне засідання
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 18:00	Засідання секцій
18:00 – 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

25 жовтня 2013 р.

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Пленарне засідання
16:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"
Телефони: (057) 707 62 81, 707 69 76
Сайт: www.kpi.kharkiv.edu/siema
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор Науково-технічного центру "Магнетизм технічних об'єктів" НАН України (Харків)

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка" НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГІРНЯК Михаїло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОЛЄЙНИКОВ Олександр Михайлович
д.т.н., професор, СевНТУ (Севастополь)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування" НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШІН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати" НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Семінар компанії "Легранд Україна" для представників проектних установ
- Зміст освіти за напрямом підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

середа 23 жовтня 2013 г., 14:00 – 16:00 середа

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію.

середа 23 жовтня 2013 г., 16:00 – 19:00 середа

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

1. **Осічев О.В.** (НТУ "ХПІ", Харків) Про зміни традиційних форм навчального процесу під впливом інформаційних технологій.
2. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПІ", Харків) Про стандарти ІЕС щодо умовних позначень.

Дискусія

четвер 24 жовтня 2013 г., 10:30 – 13:00 четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПІ". Вступне слово.
2. **Золотарьов В.М., Антоненко Ю.А.** (ПАТ "Завод "Південкабель", Харків) Заводу "Південкабель" – 70 років.
3. **Сызько И.А.** (Легранд Украина, Киев) Компания Legrand – европейский лидер в низковольтном электроаппаратостроении.
4. **Бовда А.М., Бовда В.А.** (ННЦ ХФТИ Украина, Полкус-Н, Харьков) Современные высококоэрцитивные постоянные магниты. Перспективы совершенствования.
5. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Мультифизические модели вакуумных выключателей средних напряжений с поляризованными бистабильными актуаторами.
6. **Гречко О.М., Главчева Ю.М., Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Науково-практичний журнал "Електротехніка і електромеханіка" в світовому наукометричному просторі.
7. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Презентація другого видання навчального посібника "Електричні апарати".
8. **Юхимчук В.Д.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Презентація підручника "Технологія виробництва електричних машин".

п'ятниця 25 жовтня 2013 г., 10:00 – 13:00 п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Мілих В.І.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е., Скрыль В.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором.
2. **Лущик В.Д.** (ДонДТУ, Алчевськ) Методика створення двополюсних обмоток із збільшеною кількістю паралельних віток.
3. **Аббасян Мохсен Алиакбарович** (КНУБА, Киев; Иран) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Урахування впливу температури та вібрації у моделях надійності електричних машин із суттєвим напрацюванням на відмову.
5. **Шуруб Ю.В.** (ІЕД НАНУ, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
6. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Переходные процессы в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности.
7. **Донченко Р.М.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Порівняльний аналіз магнітних систем гібридних лінійних крокових двигунів.
8. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора.
9. **Кулинченко Г.В., Багута В.А., Свиначенко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя.
10. **Цодик И.А., Чернышев Е.А.** (ДонГТУ, Алчевск) Выбор рациональной формы воздушного зазора двухроторного синхронного генератора с постоянными магнитами.
11. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (ДонДТУ, Алчевськ) Реверс 3-фазных асинхронных двигунів з 6-фазними обмотками.
12. **Мілих В.І., Полякова Н.В., Сидоренко К.О.** (НТУ "ХПІ", Харків) Автоматизоване створення графічних моделей турбогенераторів для розрахунків магнітних полів в середовищі програми FEMM.

Дискусія

1. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (*Mirus International Inc., Ontario, Canada, ІЗС ім. Е.О. Патона НАН України, Київ*) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
2. **Michael G. Pantelyat** (*NTU "KhPI", Kharkov*) Multiphysical numerical analysis of electromagnetic devices: state-of-the-art and generalization.
3. **Авдеева Е.А.** (*НУК ім. адм. Макарова, Николаев*) Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности).
4. **Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Оптимизация двухкратноинтегрирующей системы векторного управления асинхронным электроприводом с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой.
5. **Аргун Щ.В.** (*ХНАДУ, Харьков*) Особенности в работе систем источника мощности – генератора многократных токовых импульсов.
6. **Афанасов А.М.** (*ДНУЖТ ім. Лазаряна, Днепропетровск*) Расхождение тепловых факторов обмоток якорей тяговых электрических машин при испытании на нагрев методом взаимной нагрузки.
7. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивления магнитопровода бистабильных поляризованных актуаторов на время их трогания.
8. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромагнитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов.
9. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Сравнительный анализ параметров составного индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов.
10. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Теоретический анализ возможности разгона макрообъекта электромагнитным полем.
11. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10: Открытие и изучение сверхпроводимости материалов.
12. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 11: Классическая механика.
13. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 12: Классическая электродинамика.
14. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13: Нанотехнологии.
15. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей.
16. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 15: Изобретение транспорта.
17. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Усовершенствование микродипольной модели шаровой молнии и электродинамическое развитие теории этого явления.
133. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (*ДонГТУ, Алчевск*) Исследование асинхронного привода с квазичастотным управлением.
134. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Математична модель асинхронної машини з несиметрією статора й ротора.
135. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при фазному короткому замиканні.
136. **Чепелюк А.А.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ функциональных особенностей защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети модульными автоматическими выключателями с расцепителями минимального и максимального напряжения.
137. **Чернявская М.В., Карпалюк И.Т., Глебова М.Л.** (*ХНАГХ, Харьков*) Анализ высших временных гармоник токов вентиляльных двигателей постоянного тока.
138. **Шайда В. П., Петренко А.Н.** (*НТУ "ХПИ", ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова, Харьков*) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
139. **Шайда В.П., Вержановская М.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Моделирование геометрии главного полюса ДПТ предназначенного для привода вспомогательных агрегатов тепловоза.
140. **Шведчикова И.А.** (*ВНУ ім. В. Даля, Луганск*) Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований.
141. **Шевченко В.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации.
142. **Шевченко В.В., Кошевой О.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением.
143. **Шевченко В.В., Кулиш Я.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности.
144. **Шевченко В.В., Матвеевко П.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов.
145. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Технико-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
146. **Шевченко В.В., Павленко Т.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС.
147. **Шидловская Н.А., Захарченко С.Н.** (*ІЗД НАН України, Київ*) Сравнительный анализ использования алгебраических и гиперболических полиномов при исследовании переходных процессов в выходных цепях разрядно-импульсных систем.
148. **Шилкова Л.В., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Применение аморфных лент в сердечниках ленточных трансформаторов.
149. **Шклярский Я.Э., Скамьин А.Н.** (*НМСУ "Горный", Санкт-Петербурга*) Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий.
150. **Шумилов Ю.Н.** (*ГП "НИИ ВН", Славянск*) Особенности выбора наибольшего рабочего напряжения ограничителей перенапряжений для защиты изоляции электрооборудования в сетях 6-35 кВ.
151. **Шуруб Ю.В.** (*Ін-т електродинаміки НАН України, Київ*) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
152. **Щебенюк Л.А.** (*НТУ "ХПИ", Харків*) Перевантажувальна спроможність силових кабелів в реальних системах електроспоживання.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Підп. до друку 18.10.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офісний.
Цифровий друк. Гарнітура Arial. Обл.-вид. арк. – 1,25. Наклад 100 прим.
Зам. №15407

Друкарня «Мадрид». 61024, м. Харків, вул. Ольминського, 11
тел.: 756-53-25
